

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘lan, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyyla Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

6. Kövecses, Zoltán. *Metaphor: A Practical Introduction*. Oxford: Oxford UP, 2002.
7. Kövecses, Zoltán, and Péter Szabó. "Idioms: A View from Cognitive Semantics." *Applied Linguistics* 17.3 (1996): 326–355.
8. Kunin, A. V. *Kurs frazeologii sovremennogo angliyskogo yazyka*. Moscow: Vysshaya Shkola, 1994.
9. Lakoff, George, and Mark Johnson. *Metaphors We Live By*. Chicago: University of Chicago Press, 1980.
10. Langacker, Ronald W. *Foundations of Cognitive Grammar. Vol. 1: Theoretical Prerequisites*. Stanford: Stanford UP, 1987.
11. Makkai, Adam. *Idiom Structure in English*. The Hague: Mouton, 1972.
12. Moon, Rosamund. *Fixed Expressions and Idioms in English: A Corpus-Based Approach*. Oxford: Clarendon, 1998.
13. Nunberg, Geoffrey, Ivan A. Sag, and Thomas Wasow. "Idioms." *Language* 70.3 (1994): 491–538.
14. Rakhmatullaev, Sh. *O'zbek tilining frazeologik lug'ati*. Tashkent: [nashr ma'lumotlari turlicha], n.d.
15. Shansky, N. M. *Frazeologiya sovremennogo russkogo yazyka*. Moscow: Prosveshchenie, 1969.
16. Teliya, Veronika N. *Russkaya frazeologiya. Semanticheskiy, pragmaticheskiy i lingvokul'turnyy aspekty*. Moscow: Shkola "Yazyki russkoy kul'tury," 1996.
17. Vinogradov, Viktor V. "Ob osnovnykh tipakh frazeologicheskikh edinit russkogo yazyka." *Voprosy yazykoznanija* 5 (1953): 47–60.

O'ZBEK ONOMASTIKASIDA NEKRONIMLAR: "XO'JA BOBO" QABRISTONI MISOLIDA

*Xidirboyev Odilbek Alisher o'g'li,
Qoraqalpoq davlat universiteti
O'zbek filologiyasi 4-bosqich talabasi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek tilshunosligida onomastika fanining toponimiya va nekronimiya yo'nalishlari tahlil etilgan. Xususan, "Xo'ja bobo" va "Elkezar bobo" kabi qabriston nomlari misolida nekronimlarning shakllanishiga ta'sir etuvchi omillar – shaxs xususiyatlari, diniy unvonlar, mahalliy rivoyatlar va tarixiy voqealar ochib berilgan. Maqolada nekronimlarning xalq xotirasi va qadriyatlar bilan bog'liqligi, ularning tilshunoslikdagi ilmiy ahamiyati yoritiladi. Tadqiqot davomida tarixiy manbalar, og'zaki rivoyatlar va joy nomlarining lingvistik jihatlari asos qilib olingan. Ushbu maqola nekronimiya sohasidagi bo'shliqlarni to'ldirishga xizmat qiladi va mazkur yo'nalishda izlanishlar zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: onomastika, toponimika, nekronimlar, nekrologlar, qabriston nomlari, masjid nomlari.

Abstract: This article analyzes the fields of toponymy and necronymy within Uzbek linguistics, focusing particularly on cemetery names such as "Xo'ja Bobo"

and “Elkezar Bobo.” It elucidates the factors influencing the formation of necronyms, including personal characteristics, religious titles, local oral traditions, and historical events. The study highlights the intrinsic connection between necronyms and collective memory and values, emphasizing their linguistic and scholarly significance. Drawing upon historical sources, oral narratives, and the linguistic features of place names, this research addresses existing gaps in the study of necronymy and underscores the necessity for further investigation in this domain.

Keywords: onomastics, toponymy, necronyms, obituaries, cemetery names, mosque names.

O‘zbek tilshunosligida onomastika fanini o‘rganish XX asrning 60-70-yillaridan boshlab tilshunoslikning eng rivojlangan sohalaridan biriga aylandi. Onomastika yunoncha “onomastike” so‘zidan olingan bo‘lib, “nom qo‘yish san’ati” degan ma’noni bildiradi. Ma’lumki, onomastika tilshunoslikning har qanday atoqli otlarni, ularning paydo bo‘lish va o‘zgarish tarixini o‘rganuvchi bo‘limi, shuningdek, tildagi barcha atoqli otlar yig‘indisini o‘zida ifodalaydi.

Onomastik ko‘lamlar orasida eng ko‘p o‘rganilgan soha toponimika yo‘nalishidir. Toponimlarda xalqning o‘tmishi, urf-odatlar, boshidan kechirgan turli xil siyosiy- ijtimoiy, etnomadaniy jarayonlar o‘z aksini topgan bo‘ladi.

O‘zbekiston hududidagi toponimlarning tarixiy-ilmiy tahlilida taniqli geograf olim S.Qorayevning izlanishlari ham alohida o‘rin tutadi. Bu ishlarda O‘zbekiston hududidagi tarixiy va zamonaviy toponimlar qiyosiy-tarixiy yo‘nalishda chuqur tahlil qilingan. Xorazm vohasi toponimlarining ilmiy-lingvistik tahlilida professor Z.Do‘simovning xizmati kattadir. Olimning nomzodlik va doktorlik dissertatsiyalari, monografiyasi ushbu soha uchun muhim manba bo‘lib xizmat qiladi.

Toponimika yo‘nalishi doirasida tahlil qiladigan bo‘lsak, uning tarkibiga kiradigan soha bu nekronimlar ko‘lamchasidir. Nekronimlar diniy marosimlar bajariladigan joylar nomi (cherkovlar, monastirlar, masjidlar, hatto madrasalar), muqaddas hisoblanadigan obyektlar, narsalar atoqli otlarining nomlari o‘rganiladi. Nekronimlar qabristonlar, mozorlar, mana shu tipdagi muqaddas joylarning atoqli otlaridir. Mohiyatan teonimlar antroponimlarga, antroponimik ko‘lamga yaqin turadi, agnonimlar va nekronimlar esa jonsiz obyektlarning atoqli oti sifatida toponimiya, toponimik ko‘lamga mansubdir, shuningdek ba’zi diniy obyektlar nomi (masjid, madrasa, honaqa kabilar)ni tushunish maqsadga muvofiqdir. O‘zbek tili onomastikasi superko‘lamini tashkil qiluvchi keltirilgan makroko‘lamlar bir-biridan ularga kiruvchi atoqli otlarning tiplari va hajmiga ko‘ra farqlanadi.

Makro ko‘lamning toponimiya ko‘lami tarkibidagi ko‘lamcha nekronimiyadir. O‘zbek tilshunosligida nekronimiya ko‘lami chuqur tadbiq qilib, o‘rganilmagan yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Geografik obyektlarning nomlari hududni kartografiya qilish, toponimik tadqiqotlar o‘tkazish vaqtida, shuningdek geografik obyektlarga nom berish va ularning nomlarini o‘zgartirish to‘g‘risida takliflar tayyorlanayotganda: tegishli davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarining, fuqarolar o‘zini o‘zi boshqarish organlari, korxonalar, muassasalar va tashkilotlarning hujjatlari; rasmiy kartografik hamda ma’lumotnoma nashrlarining, statistik, arxivga

oid, tarixiy va boshqa manbalarning ma'lumotlari; mahalliy aholi, shuningdek o'lkashunoslar, geograflar, tarixchilar va boshqa mutaxassislar o'rtasida so'rovlar o'tkazish asosida belgilanadi.

Geografik obyektlarning nomlarini belgilashda:

Mahalliy aholi turmushining geografik, tarixiy, milliy, etnik, tilga oid va boshqa xususiyatlari hisobga olinadi; geografik obyektlar nomlarining yanglishishga olib keluvchi o'xshashligi, ushbu nomlarning hurmatsizlik mazmunida bo'lishi, O'zbekiston xalqining tarixi, an'analari va madaniyati bilan nomuvofiqligi istisno etiladi".

Qadamjolarni nomlashda ko'pincha shaxs nomlari asos qilib olingan bo'lib, ushbu shaxslarning ayrim jihatlari va xususiyatlari, kasb-kori, mansabi, diniy unvoni, laqablari ham asos sifatida olingan o'rinlar ham mavjud. Endi shu jihatlar bilan uyg'unlashtirgan holda qabriston, masjid va qadamjo nomlarini keltirib o'tib tahlil qilamiz: Shayx Sharofaddin Bobo qabristoni, Qiziqchi Buva qabristoni, G'oyib Ota qabristoni, Karimboy Ota qabristoni, Shayx Abdulla Bog'dodiy qabristoni, Go'zal Ota Buva qabristoni, Ko'zli Ota qabristoni, Oxun Bobo qabristoni, Arab Buva qabristoni, Qoramam Buva qabristoni, Shayx Muhtor Valiy qabristoni, Sayid Ota qabristoni, Qambar Ota qabristoni, Murod Aziz qabristoni, Eshon Buva qabristoni, Imoratjon Buva qabristoni, Novotjon Buva qabristoni, Sulton Uvays Qoraniy qabristoni, Shohimardon Buva qabristoni, Usmon Said Bobo qabristoni, Yusuf Xo'ja Buva qabristoni, Toshqinjon Buva qabristoni, Ismomiq Buva qabristoni, Yusuf Hamadoniy qabristoni va shu qatorda G'oyib Ota masjidi, Karimboy Ota masjidi, Oxun Bobo masjidi, Karimjon Buva masjidi, Ko'zli Ota masjidi, Eshon Buva masjidlari va shu kabi qabriston, masjid, ziyoratgohlar, yakka qabrlar, qo'yimgohlar, qadamjolar mavjud. Nekronimlarning nomlanish xususiyatlari haqida to'xtalib o'tamiz. Ma'lumki, qandaydir bir joyni nomlashda aynan o'sha joyga xos bo'lgan xususiyatlarga tayaniladi. Geografik obyektlarning nomlarini belgilashda arxivga oid, tarixiy, mahalliy aholi turmushining geografik, milliy, etnik, tilga oid va boshqa xususiyatlari hisobga olinadi. Nekronimlar ham aynan shu xususiyatlarni o'z ichiga olgan holda nomlangan. Masalan nomlanish xususiyati doirasidan guruhlariga ajratadigan bo'lsak:

1. Shaxsning xususiyatlari jihatidan nomlangan nekronimlar: Ko'zli Ota qabristoni va masjidi misolida tahlil qildigan bo'lsak, ushbu nekronimlar ko'z qarashlarida ayrim xususiyatlarga ega bo'lgan shaxs asos qilib qilingan.

2. Diniy unvoni jihatidan kelib chiqib nomlangan nekronimlar: Shayx Sharofaddin Bobo qabristoni, Shayx Abdulla Bog'dodiy qabristoni, Eshon Buva qabristoni, Shayx Muxtor Valiy qabristoni misolida ko'rib chiqdigan bo'lsak shu davrda, ma'lum bir hududda shayxlik va eshonlik bilan shug'ullangan va shuhrat qozongan shaxslar nomi asos qilib olingan.

3. Kasb-kori jihatidan nomlangan nekronimlar: Qiziqchi Buva qabristoni misolida ko'rib chiqadigan bo'lsak shu paytda yashab qiziqchilik bilan shug'ullangan mashhur shaxs nomi asos qilib olingan.

4. Yashab turgan hududi jihatidan nomlangan nekronimlar: Shayx Abdulla Bog‘dodiy qabristoni misolida ko‘rib chiqadigan bo‘lsak Bog‘dod shaxrida yashagan va shayxlik bilan shug‘ullangan mashhur shaxs nomi asos qilib olingan.

Yuqorida ko‘rsatilgan misollar orqali geografik obyektlarni nomlanish jihatlarini ko‘rib chiqdik va ularni boshqa bir yo‘nalishda, ya‘ni tarkibida o‘xshashlik bo‘lgan, qarindoshlik xususiyati mavjud bo‘lgan qabriston nomlari kabi guruhlariga ajratib ham o‘rganish mumkin.

Nekronimiyako‘lami doirsida o‘rganiluvchi ko‘lam bu nekrologlar hisoblanib, ular asosan qabrtoshlarini o‘rganishni o‘z ichiga oladi.

O‘zbek nekronimiyasi hali hamon o‘z yechimini topishni kutayotgan sohalardan biri hisoblanadi va chuqur tadbiiq qilib o‘rganishni talab qiluvchi yo‘nalishlardan biridir.

“Xo‘ja bobo” qabristoni Amudaryo tumani janubiy qismida Qipchoq OFY, Uyshin MFY da joylashgan qabriston va yonida kichkina masjid ham barpo qilingan. Qabristonning paydo bo‘lishi XIX asrning ikkinchi yarmiga borib taqaladi. O‘sha paytda Xiva xonligida biylar kichkina kichkina tabaqa bo‘lib xonlikni boshqarishgan. Momit biy o‘zining hududidagi aholini teng taqsimda joylashtirish uchun ko‘pchilik odamlarni hozirgi Amudaryo tumani hududiga olib keladi va shu yerda yashay boshlaydi. Ular orasida xo‘jalar avlodidan bo‘lgan Masrullo xo‘ja bobo ham bor edi. Uning Yormon xo‘ja ismli o‘g‘li bo‘lgan. Masrullo bobo hozirgi Turkmaniston va O‘zbekiston respublikalari chegarasi tutashgan joyga yaqin o‘rnashdi. U joylashgan hududda katta, “To‘rang‘ilzor” bo‘lgan. Kunlardan bir kun katta yoshdagi inson ularning qishlog‘iga keladi. Uni shu yerlik aholi Elkezar bobo” yoki “Eloshar bobo” deb atashadi lekin hech kim undan nega kelgani, qanday niyati borligi haqida so‘ray olishmaydi. “Elkezar bobo” o‘sha “To‘rang‘ilzor” orasida kun kechiradi ammo u ko‘p yashamaydi. O‘sha To‘rang‘ilzorda vafot etadi va vafot etgan joyiga dafn etiladi. Undan keyin Elkezar bobo yaqiniga boshqa insonlar dafn etilib maydoni kengayib boshlaydi, qabriston, “Elkezar bobo” qabristoni deb xalq tilida yuritila boshlangan. Masrullo xo‘ja boshqa davlatga jo‘natilgan lekin farzandi Yormon xo‘ja shu yerda qolgan. Yormon xo‘ja vafotidan so‘ng o‘sha Elkezar bobo qabristoniga dafn etiladi va shundan so‘ng qabriston nomi” Xo‘ja bobo” qabristoni deb o‘zgaradi. Hozirgi kunda shu nom bilan yuritilib kelinmoqda.

“Xo‘ja bobo” deb yuritilishiga sabab Yormon xo‘ja uning otasi Masrullo xo‘ja ham xo‘jalar avlodidandir, bu ularga berilgan diniy unvon hisoblanadi. Ular avloddan avlodga yaxshi saqlanishi uchun qabristonning qurilishiga o‘z hissasini qo‘shib kelishgan. Yormon xo‘jadan keyin, Jalol xo‘ja, Jalol xo‘jadan keyin Nurillo xo‘jalar qabristonni rekonstruksiya qilishgan. Nurillo xo‘ja bugungi kunda ham tirik. U 1995 yilda qabriston yoniga masjid barpo qilgan. Qabriston o‘rtasida Yormon xo‘janing qabri joylashgan. Uning qabri ustiga gumbaz shaklida imorat barpo etilgan.

Ushbu maqolada onomastika, xususan, toponimiya va nekronimiya yo‘nalishlarining o‘rganilishi, ularning madaniy va tarixiy asoslari keng yoritib berildi. Nekronimlarning nomlanish mezonlari – shaxs xususiyatlari, diniy unvon, kasb-kor, yashagan hudud kabi omillar asosida shakllanishi aniq misollar bilan tahlil qilindi. Ayniqsa, “Xo‘ja bobo” va “Elkezar bobo” qabristonlariga oid tarixiy-

ma'lumotlar, ular bilan bog'liq shaxslar va og'zaki rivoyatlar asosida ularning onomastik ahamiyati ochib berildi. Bu holat nekronimlarning xalq xotirasi, e'tiqodi va qadriyatlarini bilan chambarchas bog'liq ekanini ko'rsatadi.

Adabiyotlar

1. Begmatov E., Ulug'ov N. O'zbek onomastikasi terminlarining izohli lug'ati. – Namangan: 2006.
2. Nafasov T., Nafasova V. O'zbek tili toponimlarining o'quv-izohli lug'ati. – Toshkent: Fan, 2002.
3. Nazarova S. Nekronimlar semantikasi (Andijon viloyati toponimlari misolida). // Filologiya masalalari. – 2020. – №2. – B. 112–116.
4. Komilov N. O'zbek xalqining qadimiy e'tiqodlari va ramzlari. – Toshkent: Sharq, 2001.
5. Mirzayeva M. Toponimlarning lisoniy xususiyatlari. – Termiz: TerDU, 2018.
6. Raxmonov A. O'zbek toponimiyasining asosiy masalalari. – Toshkent: O'zbekiston, 1995.